

**ОМУНИКАЦИЯНЫН КӨП ТҮРДҮҮЛҮГҮ, МАДАНИЯТ АРАЛЫК
КОМУНИКАЦИЯ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481535>

Шарипова Мастура Сайпидиновна
пед.и.к., доцент, Ош мамлекеттик
университети, Кыргызстан

Аннотация: Макалада коммуникациянын адамдар арасында өз ара байланыштын өзгөчө формасы катары каралат. Коммуникация бир эле адамга эмес, бардык тирүү жандарга таандык экени, коммуниканттардын да көп түрдүүлүгү каралат. Сүйлөшүү адамдардын жашоосун, өнүгүшүн, жүрүм-турумун, дүйнөнү жана дүйнөнүн бир бөлүгү катары өзүн таанып билүүсүн башкарат. Сүйлөшүү - адамзаттын жашоосунун негизи. Азыркы учурдагы элдердин, тилдердин, маданияттардын аралашуусу чексиз абалга өсүп жеткен мезгилде алар менен сый мамиле жасоо жана кызыгууну пайда кылуу, башка маданияттардын артыкчылыгына, кемчилигине же жөн эле окшош эместигине б.а. башка маданиятка шайкеш тарбиялануу маселеси пайда болгондугу каралат. Ошондуктан коммуникация, анын функциялары, коммуниканттар маданият аралык, эл аралык коммуникация маселесине көңүл бурулду.

Ачык сөздөр: Коммуникация, маданият аралык коммуникация, коммуникант, инкультурация, коммуникатив, интерактив, перцептив.

**МНОГООБРАЗИЕ КОММУНИКАЦИИ, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОМУНИКАЦИЯ**

Аннотация

В статье рассматривается общение как особая связь между людьми. Считается, что общение принадлежит не только одному человеку, но и всем живым существам, и также учитывается разнообразие

коммуникаторов. Разговор управляет жизнью, развитием, поведением людей, их познанием мира и себя как части мира. Свидания-основа жизни человека. Рост современных народов, языков, культур до бесконечного состояния означает уважение к ним и интерес к ним, что является преимуществом, недостатком или, в отличие от других культур, интересом к ним. Есть проблемы образования в соответствии с другой культурой. Поэтому внимание было уделено проблемам общения, его функциям, коммуникаторам, межкультурному и межнациональному общению.

Ключевые слова: *коммуникация, межкультурное общение, коммуникативный, инкультурный, коммуникативный, интерактивный, перцептивный.*

DIVERSITY OF COMMUNICATION, INTERCULTURAL COMMUNICATIONФНО

Abstract

In this article we will consider communication as a special form of communication between people. It is believed that communication belongs not only to one person, but also to all living beings, and the diversity of communicators is also taken into account. Conversation governs the life, development, behavior of people, their knowledge of the world and themselves as part of the world. Dating is the basis of human existence. The mixing of modern peoples, languages, cultures during their growth to an infinite state means respect for them and showing interest in them, which is an advantage, disadvantage or simply unlike other cultures. A. there was a question of education in accordance with another culture. Therefore, general attention was paid to the issues of communication, its function, intercultural communication of communicants, international communication.

Keywords: *Communication, intercultural communication, communicant, inculturation, communicative, interactive, perceptual.*

Адам баласынын өмүр сүрүү процессинде сүйлөшүү, коммуникация обочо маанилүү ролго ээ. Ошондуктан сүйлөшүү, коммуникация процессинде бекеринен адистердин көңүлүн ар түрдүү билимдердин тармагы өзүнө бурбайт: лингвистика философия, психология, социология, маданият таануу, ж.б. Сүйлөшүү процессин окуп-үйрөнүүнү бир топ алгылыктуу түрдө 20-кылымдын экинчи жарымынан изилдене башташты. 1950-60-жылдары информациялардын формализациялоо (берүү), анын кодировкасы жана декодировкасы, маалыматты адресанттан адресатка жеткирүү жолдору эбегейсиз илимий кызыгууну жаратты.

Бул изилдөөлөр ошол мезгилде жаңы деп саналган кибернетика менен информатиканын чегинде гана каралган. Анда сүйлөшүү бир тараптуу маалыматтык процесс катары маалыматты берүүнүн жолдоруна көп көңүл бөлүнгөн, ал эми сүйлөшүүнүн аныктамаларынын басымдуу бөлүмү автордон адресатка маалымат берүүнүн идеяларына келип чечилген [2.255].

Сүйлөшүү процессинин бир канча аспектилерин психологдорду жана лингвисттерди кызыктырган, негизги басымды сүйлөшүүнүн психологиялык жана социалдык маанисине, коммуникативдик кадамдардын, кептик жүрүм-турумдун этикасына жана айырмаланган семантикалык интерпретациясына токтолушкан. Сүйлөшүү иштиктүү мамилени же достук өз ара мамилени тилдик каражаттардын жардамы менен обочолонтот. Алар негизинен сүйлөшүүгө катышкандардын психологиялык абалына, кептик ишмердүүлүгүнө, кептик жүрүм-турумдун этикеттерине көңүл бурушкан, сүйлөшүүнүн механизмдеринин анализине көп маани беришкен эмес [1.411].

1980-жылдары социологдор сүйлөшүүнүн ар тараптуу ыкмаларын үйрөнө башташкан, анализ, сүйлөшүүнүн социалдык көрүнүшү (коомдун кызмат кылуу мыйзам ченемдүүлүгү, анын мүчөлөрүнүн өз ара аракеттенишүүсү, личносттун, уюмдардын жана коомдук институттардын болушу жана өнүгүшү) менен иш алып барышкан. Ошол мезгилде эле сүйлөшүүгө логика-семиотикалык жана маданий кызыгуу (булар социо- жана

психолингвистиканын чегинде) пайда болгон. Ушул илимий багыттардын алгакында сүйлөшүүгө катышкан тарап менен коммуникативдик акт жүргүзүүгө мүмкүн болуп калгандыгы, сүйлөшүүнү тигил же бул маданияттын тибинин феномени катары түшүнүүгө болору айкын болду.

Ал эми чет өлкөлүк изилдөөчүлөр сүйлөшүү процессин өздөштүрүүдө “коммуникация” терминин пайдаланганына бир топ убакыт болду. Бул термин кийинчирээк биздин илимпоздордо да пайда болду. Ата мекендик адабияттарда “сүйлөшүү” менен “коммуникация” терминдери синоним катары (бир топ тыкыр кароодо алардын ортосунда айрым бир айырмачылыктарды табылат) колдонулат [3.114].

Англис тилдүү лингвистикалык адабияттарда “коммуникация” термини кептик жана жазуудагы лук сигналдардын формасындагы ойлордун жана маалыматтардын алмашуусу катары түшүнүлөт, өзүнөн-өзү эле “сүйлөшүү” терминине синоним болуп калат. “Сүйлөшүү” сөзү өз кезегинде адамдар арасындагы ойлордун, маалыматтардын жана эмоционалдык кыжаалаттыктардын алмашуу процессин билдирет. Мындай учурда чындыгында сүйлөшүү менен коммуникациянын ортосунда айырмачылык жок. Лингвисттер дал ушинтип талкуулашат, алар үчүн сүйлөшүү – бул түрдүү кептик жагдайларда тилдин коммуникативдик кызматынын актуалдашышы.

Психологиялык жана социологиялык адабияттарда сүйлөшүү менен коммуникация кайчылашкан, бирок синоним түшүнүк деп айтууга да болбойт. Мында “коммуникация” термини (20-кылымдын башында пайда болгон) бардык материалдык жана жан-дүйнөлүк мейкиндиктин (адамдан адамга маалыматты берүү процесси) объектилерин байланыштыруу каражаттарын түшүндүрүү үчүн колдонулат, социалдык жараянда таасир этүү максатында коомдо маалыматтын жүгүртүлүшү жана алмашуусу. Ал эми “сүйлөшүүдө” таануучулук же аффективдик-баалоочулук мүнөздөгү маалыматты алмашууда адамдардын жеке адамдар ортосундагы өз ара

аракеттенишүүсү каралат. Сүйлөшүүнүн негизги функцияларынын санына башка адамдар менен байланышууда адамдын керектөөсүн канааттандыруучу *контакттык*, адамдын дайыма умтулуусунан өз кардарына белгилүү образда таасир этүүдөн пайда болгон *таасир этүүчүлүк* кирет. Ошондуктан сүйлөшүү таасир этүүчүлүктү, ой-пикирлери, көз караштары, таасирлери менен алмашууну, ал түгүл макулдашууну же потенциалдуу же реалдуу конфликтти түшүндүрөт.

Коммуникациянын базалык категория болуп эсептелери жөнүндө көз караштар бар, ал адамдар арасында белгилик маалыматтарды алмашуу катары сүйлөшүүнүн формасында жүрөт. “Сүйлөшүү” менен “коммуникация” түшүнүктөрүнүн мамилеси боюнча карама-каршы трактовка жашайт, анда сүйлөшүү негизги категория, андан коммуникация (маалыматтарды алмашуу), интеракция (өз ара аракеттенишүү жана таасир этүү), перцепция (өз ара түшүнүүчүлүк негизи катар сезимдик кабылдоо) бөлүнүп чыгат. Коммуникация ошентип өз тегинде жеке индивидуалдуу жана коомдук маанилүү маалыматтардын ортосунда ортомчулук кылат.

Ошентип, “сүйлөшүү” жана “коммуникация” түшүнүктөрүнүн жалпылыгы да, айырмачылык белгилери да бар. *Жалпылыгы* катары маалыматты берүү жана өткөрүү процессине тиешелүүлүгү жана маалыматты өткөрүп берүүнүн каражаты болгон тил менен байланышы эсептелет. *Айырмачылык белгилеринде* бул түшүнүктөрдүн (тар жана кең мааниде) мазмунунун көлөмүндөгү айырмачылыктар эсепке алынат. Бул алардын ар түрдүү илимдерде колдонулушуна байланыштуу, алар биринчи планга бул түшүнүктөрдүн түрдүү аспектилерин жылдырат. Сүйлөшүү үчүн, негизинен, жеке адамдар ортосундагы өз ара таасир этүүчүлүк мүнөздөмөсү бекитилет, ал эми коммуникация үчүн кошумча маани – коомдо маалыматтык алмашуу бекитилген. Ушул негизде сүйлөшүү адамдардын таанып-билүүчүлүк-эмгектик жана чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн түрдүү чөйрөлөрүндө адамдар арасындагы ойлорду жана сезимдерди алмашуунун

социалдык шартталган процессин (коммуникациянын вербалдык каражаттарынын жардамы менен ишке ашат) көрсөтөт. Андан коммуникациянын айырмасы — ал ар түрдүү вербалдык жана вербалдык эмес коммуникативдик каражаттардын жардамы менен ар түрдүү каналдар боюнча жеке жана массалык сүйлөшүүдө маалыматты кабыл алуунун жана өткөрүп берүүнүн социалдык шартталган процесси.

Коммуникация жана маданият. Илимдеги “маданият” термининин көп сандаган аныктамалары негизгисин белгилөөгө жол берет. Маданият курчап турган чөйрөнү кайрадан түзүүгө максаттуу багытталган чыныгы адамдын жөндөмдүүлүгү менен байланышкан. Анын жүрүшүндө жасалма кийимдер, символдор дүйнөсүн, ал түгүл адамдар ортосундагы байланыштарды жана мамилелерди жаратат. Адам тарабынан жасалган же ага тиешеси бар бардык нерселер маданияттын бөлүгү болуп эсептелет. Коммуникация менен сүйлөшүү адам жашоосунун маанилүү бөлүгү болуп саналса, анда алар маданияттын да бөлүгү. Алардын маанилүү экендигин белгилеп, көптөгөн изилдөөчүлөр маданиятты сүйлөшүүгө (коммуникацияга) теңдешет. Маданият аралык коммуникация боюнча белгилүү америкалык адис Э.Холл белгилегендей “маданият -- бул коммуникация, ал эми коммуникация -- бул маданият”. Көптөгөн батыштык окумуштуулар маданиятты образдуу түрдө айсберг түрүндө сүрөттөшөт, анын негизинде маданий баалуулуктар жана нормалар жатат, ал эми анын чокусу адамдын жеке индивидуалдуу жүрүм-туруму (башка адамдар менен сүйлөшүүдө пайда болот) эсептелет [4.25] .

Биз белгилегендей, кичинекей бала чоңдор жана курбалдаштары менен сүйлөшүүдө гана адам боло алат. Сүйлөшүү аркылуу гана ал инкультурацияга жана социализацияга өтөт, өз элинин жана маданиятынын өкүлү боло алат. Сүйлөшүү аркылуу гана адам өз жүрүм-турумун башка адамдардын кыймыл-аракети менен барабар кое алат, алар менен бирдиктүү коомдук организм – социум түзө алат. Социалдык өз ара аракеттенишүү процессинде өзүнүн туруктуу формасын, тигил же бул маданияттын

нормаларын, баалуулуктарын жана институттарын өздөштүрөт. Сүйлөшүүнүн бардык формаларында (вербалдык жана вербалдык эмес), түрлөрүндө (формалдык жана формалдык эмес), типтеринде (личносттор аралык, топтор аралык, маданияттар аралык) адам коомунун мүнөзү бир топ толук ачылат.

Коммуникациянын ар бир конкреттүү акты сүйлөшүп жаткан адамдардын маданий айырмачылыгын аныктайт. Маданий айырмачылыктардын спецификасына карай маданият аралык коммуникацияда маданиятты жамааттык жана жекелик түрлөргө ажыратуу кабыл алынган. Маданияттын жамааттык түрү чыгыш элдеринде таркалган, Маданияттын бул түрү Япония, Кытай, Орусия жана көпчүлүк африкалык өлкөлөрдүн элдеринде басымдуулук кылат. Бул маданияттын өкүлдөрү жамааттын оюн өзүнүн жеке ою катары колдоно алат. Жеке индивидуалдык маданиятка таандык адамдар бул айтымды жалпы жамааттын ою катары (бирок сүйлөөчүнүн жеке ою катары эмес) кабыл алат. Жамааттык маданияттын өкүлдөрү личносттор аралык өз ара аракеттенишүүнүн ийгиликтүү болушу үчүн көбүнчө өзүнүн жеке кызыкчылыктарын унутуп коюшат. Мындай маданияттагы адамдар башка адамдар менен байланышууда аларды жөндөмдүүлүгү боюнча баалашат жана ушул жөндөмдүүлүгү боюнча башкалар анын мүнөзү жана компетенциясы жөнүндө териштиришет. Традициялык кытай коомунда “личность” түшүнүгүнүн адекваттуу маңызы жок, бул түшүнүк батыштык маданиятта кенири таркалган. Япондор үчүн биринчи иретте, бүтүн топтун бөлүгү катары индивидуум түшүнүгү жашайт. Япон үй-бүлөсүнүн мүчөлөрү бири-бири менен сүйлөшүүдө бирин-бири аттары менен аташпастан терминдер (топто конкреттүү адамдын абалын көрсөтүү) менен аташат (мисалы, келин, жеңе). Үй-бүлөдө атасы өлгөндө баласы анын ордун ээлеген учурда, анда аны бардыгы ата деп аташат, ал түгүл өз апасы да өз баласын ошентип атайт.

Японияда коомдук жашоонун бардык көрүнүштөрүнүн ичинен бир кыйла туруктуусу жана дайыма болуп туруучусу – жамаат, топ экендигине ишенүү басымдуулук кылат. Ар бир жеке индивид топтун бөлүгү, ошондуктан ал топтон сырткары жашай албайт. Бала ошентип жеке эрки менен топко баш иет. Личносттун жеке индивидуалдуу өнүгүшү ал топто өз ордун таба алат. Япондуктар үчүн топту таштоо иденттүүлүктү жоготуу дегенди түшүндүрөт. Ал жерде адам мекеменин кызматкери болору менен ал топтун курамдык бөлүгү болуп калат жана жашоосунун акырына чейин ошондой болуп кала берет. Жаңы кызматкер өзүнөн мурун келгендерге баш иет, ал эми кийин келгендер ага баш иет. Японияда адамдын бардык жашоосу өндүрүш менен байланышкан, ал үчүн ал жер маданий жана социалдык жашоонун борбору болуп саналат. Бардык кызматкерлер бош убактысын чогуу өткөрүшөт, эмгек өргүүсүн бир эс алуу үйүндө өткөрүшөт, үйлөнүү тойлору же ажырашуулар, алар дагы бүтүндөй жамааттын камында.

Тескерисинче, жеке индивидуалдуу маданияттарда басым жеке адамга коюлат жана башкы баалуулук катары индивидуализм эсептелет. Мындай ориентация көп деңгээлде батыштык маданиятта таралган. Ал жерде ар бир адам өзүнүн принциптерине жана ишенимдерине ээ. Бул маданияттарда адамдын кадамдары өзүнө багытталат. Индивидуализм америкалыктардын жүрүм-турумунун бир топ мүнөздүү белгиси болуп саналат. Япондуктар башка маданияттын өкүлдөрүнөн айырмаланып алар белгилүү болбоого жана жалпы массадан бөлүнбөөгө тырышышат, америкалыктар адам өз жүрүм-турумунун күчтүүлүгү жана кыймылдарынын ишенимдүүлүгү менен айырмаланып турушу керек, ал нерсе турмуштук ийгиликтерди жана коомго берилгендикти алып келет деп эсептешет.

Мыйзамченемдүү, тигил же бул маданиятта сүйлөшүүнүн өз тиби жаралат. Жамааттык маданияттын өкүлдөрү түз байланыштан качууга аракеттенишет жана коммуникациянын вербалдык эмес каражаттарына басым коюшат, алардын ою боюнча сүйлөшүп жаткан адамга жакшы

түшүндүрүүгө жана анын айтайын деген оюн түшүнүүгө, аларга болгон мамилесин аныктоого жол берет. Жеке индивидуалдуу маданияттын өкүлдөрү өз тарабынан сүйлөшүүнүн түз формасын тандашат жана чырчатактарды чечүүнүн жолдорун ачууну максат кылышат. Ошондуктан коммуникация процессинде алар артыкча вербалдык каражаттарды колдонушат. Сүйлөшүү үч деңгээлде өтөт: коммуникативдүү, интерактивдүү жана перцептивдүү. Коммуникативдик деңгээл сүйлөшүүнү адамдардын тигил же бул коомуна мүнөздүү тилдик жана маданий традициялар аркылуу жүргүзөт. Бул деңгээлдин жыйынтыгы боюнча өз ара аракеттенишүү адамдар аралык бири-бирин түшүнүү болуп эсептелет. Ал адамдар аралык өз ара мамилелешүүгө алып келет. Перцептивдүү деңгээл бири-бири таануунун мүмкүндүгүн жана ушундай рационалдуу негизде адамдардын жакындашышын берет. Ал кардарлардын бири-бирин кабылдоо, жолугушуунун контекстин аныктоо процессин көрсөтөт. Перцептивдик билгичтиктер өзүнүн кабылдоосун башкарууну өздөштүрүүдө (кардарлардын маанайын вербалдык жана вербалдык эмес мүнөздөмөдө “окуй алуу”, кабылдоонун психологиялык эффектилерин түшүнүү жана аларды төмөндөтүү үчүн жасалган бурмалоолорду эске алуу) пайда болот.

Адамдар башка адамдар менен сүйлөшүүшүсү керек. Орус тилиндеги общество (коом), общение (сүйлөшүү) деген сөздөрдүн уңгуларына көңүл бөлсөк уңгулары бирдей. Коммуникация сөзү да латын тилинен алганда “*communis*” деген уңгусу -“общий” дегенди түшүндүрөт [5.52].

Демек, сөз элдерди сүйлөшүү аркылуу бириктирет, байланыштырат. Сүйлөшүүсүз коом, коомсуз социалдык адам (маданияттуу, акыл-эси бар) жок. Сөз тилде айбандардан адамды ажыратат. Кантип сөздү сүйбөй коё аласың? Бир да илим, бир да кесип сөздү пайдаланбай койбойт. Алар билим менен тажрыйбаны аныктоого, аны сактап, келечек муундарга өткөрүп берүүгө керек.

Сўйлөшүү адамдардын жашоосун, өнүгүшүн, жүрүм-турумун, дүйнөнү жана дүйнөнүн бир бөлүгү катары өзүн таанып билүүсүн башкарат. Сўйлөшүү-- адамзаттын жашоосунун негизи.

Азыркы учурдагы элдердин, тилдердин, маданияттардын аралашуусу чексиз абалга өсүп жеткен мезгилде алар менен сый мамиле жасоо жана кызыгууну пайда кылуу, башка маданияттардын артыкчылыгына, кемчилигине же жөн эле окшош эместигине кыжырдануу сезимин жок кылуу б.а. *башка маданиятка чыдоого тарбиялоо* маселеси пайда болду. Ошондуктан маданият аралык, эл аралык коммуникация маселесине жалпы көңүл бурулду.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Акишина А.А., Кано Х., Акишина Т.Е. Жесты мимика в русской речи, Лингвострановедческий словарь.-М.: Русский язык, 1991.-114 с.
2. Аллан Пиз Язык телодвижений. -М: Эксмо-пресс, 2002.-272 с.
3. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация.- М.: Академия, 2003.
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. -М.: Сов. энцикл., 1969.-607с.
5. Байбурин А.К. Топорков А.Л. У истоков этикета: Этногр.очерки -Л.: Наука, Ленинградск. Отд-ние, 1990.-165с.